

Rodzaj *Euchromia* HÜBNER, [1819] – neotropikalny kolonizator Starego Świata (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae)

The genus *Euchromia* HÜBNER, [1819] – a Neotropical coloniser of the Old World (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae)

MARCIN WIOREK

Institut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, ul. Sławkowska 17,
31-016 Kraków, ORCID: 0000-0002-4885-1301, email: wiorek@isez.pan.krakow.pl

ABSTRACT: The genus *Euchromia* comprises relatively big, vividly and aposematically coloured day-active moths. In total, there are 105 described taxa, but the initial analyses based on the type specimens showed, that the number of valid taxa is around 40, and the group demands a modern revision. The genus occurs from Africa to Fiji, and its highest diversity is recorded from the southwest Pacific Ocean, especially New Guinea and the Solomon Islands, with many species endemic to certain islands and archipelagos. The genus *Euchromia* undoubtedly belongs to the Neotropical evolutionary lineage of Arctiinae, and is the only member of the subtribe Euchromiina occurring outside Neotropics. Based on the dating of divergence times of Arctiinae, the genus *Euchromia* evolved in the late Oligocene, and thus, its dispersal to the “Old World” must have been an episode of transoceanic Long Distance Dispersal (LDD). However, the role of LDD and vicariance in shaping the biodiversity of tropical insects is still insufficiently studied, especially for larger groups of animals on a broader geographical scale – this applies especially to the SW Pacific Ocean and has been repeatedly indicated in the literature. The currently implemented project meets these needs, as the first complex elaboration of the dispersal in a widely distributed group of tropical insects originating from the Neotropics. It will be based on a dated phylogeny built with molecular and morphological data, that will be compared with the dating of the major geological events, that might have influenced the genus diversification. In the project, the transpacific direction of the genus’ ancestor LDD is proposed, based on the other examples from literature, and the high diversity of *Euchromia* species in Australasia. The route of further dispersal towards Africa requires more detailed study, as the genus may have entered it either via *Gomphotherium* landbridge or been carried by winds blowing over the Indian Ocean. Finally, the project implements the study of the role of New Guinea as a “biodiversity generator”, and the neighbouring Wallacea as a barrier in its propagation, on the example of *Euchromia*.

KEY WORDS: Arctiinae, *Euchromia*, zoogeography, Long Distance Dispersal, vicariance, Wallacea

Wstęp

Do rodzaju *Euchromia* HÜBNER, [1819] należą stosunkowo duże motyle (o rozpiętości skrzydeł zwykle około 5 cm), o aposematycznym, jaskrawym ubarwieniu, przede wszystkim odwłoka, który u większości gatunków jest kontrastowo prążkowany. Charakterystyczne dla rodzaju jest występowanie niebieskiej lub niebieskozielonej metalicznej barwy strukturalnej, u pojedynczych gatunków (przede wszystkim afrykańskich) stanowiącej dominujący kolor ciała. Dymorfizm płciowy jest stosunkowo słabo zaznaczony – obie płcie posiadają grzebieniaste czułki, które u samców są nieznacznie wydłużniejsze; ponadto, samce większości gatunków, w przeciwieństwie do samic, posiadają białe plamy na biodrach. Skrzydła *Euchromia* posiadają przezroczyste lub żółte okienka, które są zupełnie pozbawione łusek, a ich zabarwienie u niektórych gatunków jest efektem obecności barwnika w odstąpiętych fragmentach błony skrzydła (Ryc. 1). Ponadto, przednie skrzydła są wydłużone i zwężone, a w pozycji spoczynkowej ułożone skośnie do ciała. Taki wygląd, w połączeniu z ich dzienną aktywnością i powolnym, „ociężałym” lotem (SEITZ 1933), upodabniają je do błonkówek i prawdopodobnie są elementami mimikry z Hymenoptera.

Euchromia jest rodzajem typowym swojego podplemienia, Euchromiina, w obrębie Arctiini. Podplemię to jest w całości neotropikalne, a jedyny wyjątek stanowi właśnie *Euchromia*, zupełnie nieobecna w Neotropikach, natomiast szeroko rozprzestrzeniona w pozostałych obszarach tropikalnych. Niemniej jednak, wyniki badań filogenetycznych opublikowanych przez ZENKERA i in. (2017) wskazują, że rodzaj jest zagnieżdżony wśród południowoamerykańskich Arctiinae, a siostrzanym do *Euchromia* jest rodzaj *Syntomeida* HARRIS, 1839, liczący około 10 gatunków występujących głównie w Ameryce Środkowej.”

Jedną z uwag recenzentów było niejasne rozgraniczenie własnych wyników od danych publikowanych, i to zdanie faktycznie nie było jednoznaczne. Datowanie czasów dywergencji oparte na zegarze molekularnym wskazuje, że Arctiinae pojawiły się na Ziemi około 40 mln lat temu, zaś neotropikalna linia ewolucyjna, do której należy *Euchromia*, zaczęła się różnicować około 25 mln lat temu (WAHLBERG i in. 2013). Rodzaj *Euchromia* mógł więc wyewoluować najwcześniej w późnym oligocenie, a w rzeczywistości prawdopodobnie dużo później. Układ kontynentów w tym czasie był już zbliżony do obecnego, a więc Ameryka Południowa była już oddzielona Oceanem Atlantycznym od Afryki i Oceanem Spokojnym od Azji (GOŁONKA 2000). Zatem przodek *Euchromia* musiał dostać się z krainy neotropikalnej do tropików Starego Świata na drodze transoceanicznej dyspersji długodystansowej (ang. Long Distance Dispersal, LDD). Zjawisko to, jako wyjaśnienie określonych wzorców rozmieszczenia flory i fauny, zostało w II poł. XX w. – po walidacji teorii dryfu kontynentów Wegenera – zepchnięte na margines przez wikarianizm gondwański. Gdy jednak możli-

we stało się datowanie czasów dywergencji linii ewolucyjnych na podstawie zegara molekularnego, okazało się, że wiele grup – tak jak rodzaj *Euchromia* – jest za młodych, by można było tłumaczyć ich rozmieszczenie wikarianizmem gondwańskim. W rezultacie, od kilku dziesięcioleci rośnie liczba publikacji badających LDD (patrz np. DE QUEIROZ 2005). Pomimo to, większość dotychczasowych badań and transoceaniczną LDD dotyczyła roślin oraz nietlotnych zwierząt (DE QUIEROZ 2005), a z kolei te dotyczące owadów koncentrowały się głównie na mrówkach (np. BOUDINOT i in. 2016). Należy tu jednak podkreślić, że w przypadku uskrzydłonych owadów, znaczenie ma nie ich zdolność aktywnego lotu (gdyż transoceaniczne dystanse są za długie do pokonania w ten sposób), ale potencjalna możliwość przeniesienia przez silne wiatry, okresowo wiejące nad oceanami (GILLESPIE i in. 2012; ALVES i in. 2019).

Ryc. 1. Wybrani przedstawiciele rodzaju *Euchromia*. A-F – gatunki azjatyckie i oceaniczne, G-I – gatunki afrykańskie; A – *E. auranticincta* HAMPSON, 1898 (Nowa Gwinea); B – *E. creusa* (LINNAEUS, 1758) (od Celebesu po Fidżi); C – *E. dubia* (RÖBER, 1887) (Moluki, Nowa Gwinea); D – *E. horsfieldi* (MOORE, 1859) (Jawa, Sumatra, Borneo, Palawan); E – *E. plagosa* SWINHOE, 1905 (Nowa Gwinea); F – *E. polymena* (LINNAEUS, 1758) (od Indii po Borneo i Filipiny); G – *E. folletii* (GUÉRIN-MÉNEVILLE, [1832]) (Afryka subsaharyjska, Madagaskar); H – *E. amoena* (MÖSCHLER, 1872) (południowa i wschodnia Afryka, Madagaskar); I – *E. guineensis* (FABRICIUS, 1775) (centralna Afryka).

Fig. 1. Selected representatives of the genus *Euchromia*. A-F – Asian and Oceanian species, G-I – African species; A – *E. auranticincta* HAMPSON, 1898 (New Guinea); B – *E. creusa* (LINNAEUS, 1758) (from Celebes to Fiji); C – *E. dubia* (RÖBER, 1887) (Moluccas, New Guinea); D – *E. horsfieldi* (MOORE, 1859) (Java, Sumatra, Borneo, Palawan); E – *E. plagosa* SWINHOE, 1905 (New Guinea); F – *E. polymena* (LINNAEUS, 1758) (from India to Borneo and the Philippines); G – *E. folletii* (GUÉRIN-MÉNEVILLE, [1832]) (Sub-Saharan Africa, Madagascar); H – *E. amoena* (MÖSCHLER, 1872) (southern and eastern Africa, Madagascar); I – *E. guineensis* (FABRICIUS, 1775) (central Africa).

Ze względu na swoją różnorodność, rozmieszczenie i przynależność filogenetyczną, rodzaj *Euchromia* jest więc dogodnym obiektem badań zoogeograficznych. Są one realizowane w ramach grantu PRELUDIUM 20 pt. „Podróż pomiędzy światami – kierunki dyspersji i kolonizacji Starego Świata przez faunę neotropikalną, na przykładzie rodzaju *Euchromia* (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae)”, a ich założenia i wstępne wyniki przedstawione są w niniejszej pracy.

Założenia projektu, materiały i metody badawcze

Opisany tu projekt jest pierwszym kompleksowym opracowaniem zoogeografii szeroko rozprzestrzenionej tropikalnej grupy latających owadów Starego Świata, wywodzącej się z Neotropików. Uwzględnia on zarówno rekonstrukcję kierunku transoceanicznej LDD przodka *Euchromia*, jak i trasy dalszej dyspersji. Na podstawie danych literaturowych zakładana jest dyspersja przez Ocean Spokojny, a następnie różnicowanie się rodzaju w Australazji i dalsze rozprzestrzenienie na zachód, w kierunku Azji kontynentalnej i Afryki (patrz: Dyskusja).

Materiał do badań stanowią przede wszystkim okazy muzealne z naukowych kolekcji Lepidoptera. Dotychczas przeanalizowane materiały obejmują kolekcje: Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Natural History Museum w Londynie, Oxford University Museum of Natural History w Oksfordzie, African Natural History Research Trust w Leomnister (Wielka Brytania), Muséum national d’Histoire naturelle w Paryżu (Francja), Naturalis w Lejdzie (Holandia), Museum für Naturkunde w Berlinie, Senckenberg Naturmuseum we Frankfurcie nad Menem, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg w Halle, Museum Koenig w Bonn (Niemcy), Lunds Universitet w Lund (Szwecja) oraz Národní Muzeum w Pradze (Czechy). W ramach realizacji projektu przeprowadzono także badania terenowe na Mindanao (południowe Filipiny).

Metody badawcze obejmują analizy danych literaturowych oraz badania morfologiczne, molekularne i zoogeograficzne. Część morfologiczna obejmuje w pierwszej kolejności porównanie dostępnych okazów typowych z oryginalnymi opisami gatunków *Euchromia*, w celu weryfikacji ich statusu taksonomicznego. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie dogłębnych analiz morfologicznych, obejmujących m.in. wykonanie preparatów z aparatów kopulacyjnych, mających na celu wyznaczenie informatywnych filogenetycznych cech morfologicznych. Wyniki te zostaną następnie porównane z wynikami molekularnymi, w celu określenia rzeczywistych pokrewieństw pomiędzy gatunkami.

Badania molekularne opierają się sekwencjonowaniu Sangera dla świeższych materiałów, oraz Sekwencjonowaniu Następnej Generacji (NGS) – „muzeomice” (TWORT i in. 2021) dla starych muzealnych okazów, o zdegradowanym DNA. Z pomocą tych metod otrzymane zostaną sekwencje ośmiu markerów genetycznych (WAHLBERG, WHEAT 2008). Na ich podstawie skonstruowane zostaną drzewa filogenetyczne, z zastosowaniem metod maksymalnego prawdopodobieństwa oraz wnioskowania Bayesowskiego. Do tej pory przeprowadzono wstępne badania filogenetyczne, oparte na genie podjednostki pierwszej oksydazy cytochromowej (barkoding genetyczny), przede wszystkim dla gatunków afrykańskich.

W dalszej kolejności, wydatowanie poszczególnych węzłów drzewa filogenetycznego z wykorzystaniem zegara molekularnego pozwoli na porównanie czasów dywergencji poszczególnych linii ewolucyjnych *Euchromia* z datowaniem wydarzeń geologicznych, które potencjalnie mogły mieć wpływ na dyspersję rodzaju i różnicowanie się gatunków. Przeprowadzone zostaną również analizy zoogeograficzne, pozwalające na wskazanie epizodów dyspersji pomiędzy poszczególnymi częściami zasięgu *Euchromia*.

Wyniki

Przeprowadzone analizy oryginalnych opisów wszystkich znanych gatunków *Euchromia* pokazują, że zdecydowana większość gatunków została odkryta w XIX i na początku XX w. Po drugiej wojnie światowej odkryte zostały już tylko dwa nowe gatunki, z Afryki (FIEBIG i in. 2018). W sumie, opisanych zostało 105 taksonów *Euchromia* (uwzględniając podgatunki, formy i aberracje). Jednak badania oparte o analizy okazów typowych, w zdecydowanej większości zdeponowanych w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, wykazały, że liczba ważnych gatunków jest znacznie niższa i wynosi około 40. Synonimizacji wielu taksonów dokonał już HAMPSON (1898, 1914), a grupa niewątpliwie wymaga dogłębnej rewizji taksonomicznej.

Jest to o tyle istotne, że pomimo sporego zainteresowania naukowców i kolekcjonerów, odzwierciedlonego w liczbie opisanych taksonów i bogatych zbiorach *Euchromia* zdeponowanych we wszystkich ważniejszych europejskich kolekcjach Lepidoptera, rodzaj nigdy nie był przedmiotem kompleksowych badań taksonomicznych. Jedynie stosunkowo niewielka grupa afrykańskich *Euchromia*, licząca około 10 gatunków, została opracowana przez DEBAUCHE (1936), a badania molekularne przeprowadzone w ramach niniejszego projektu potwierdzają ich monofiletyczność, tj. pojedyncze pochodzenie afrykań-

skiej linii *Euchromia*. Poza tym, dotychczasowa wiedza na temat różnorodności i biologii tej grupy jest rozproszona w oryginalnych opisach gatunków i jedynie w niewielkim stopniu usystematyzowana w ogólnych katalogach, przede wszystkim WALKERA ([1865]), HAMPSONA (1898, 1914) i SEITZA (1933), a bardziej współcześnie, lecz wybiórczo – także w opracowaniach lokalnych faun motyli, np. Borneo (HOLLOWAY 1988), Nowej Kaledonii (HOLLOWAY 1979) czy Fidżi (ROBINSON 1975). W ostatnich latach rodzaj był uwzględniony w szerszych badaniach filogenetycznych Arctiinae (ZASPEL i in. 2014; ZENKER i in. 2017), jednak był w nich reprezentowany przez pojedyncze gatunki, a jedynym wnioskiem, jaki można odnieść do całego rodzaju, jest potwierdzenie jego monofiletyczności.

Zasięg rodzaju obejmuje obszary tropikalne „Starego Świata”, od Afryki, przez południowowschodnią Azję i Australię, po archipelag Fidżi w Melanezji, z przerwą w zasięgu na obszarze Bliskiego Wschodu (Ryc. 2). Największa różnorodność *Euchromia* występuje w obszarze południowozachodniego Pacyfiku, a wiele gatunków jest endemitami poszczególnych wysp czy archipelagów (Ryc. 3). Dane uzyskane z etykiet okazów muzealnych są generalnie zgodne z danymi publikowanymi – potwierdzają endemizm niektórych gatunków, jednocześnie precyzyjniej określając zasięgi szerzej rozmieszczonych przedstawicieli rodzaju, w literaturze często podawane bardzo ogólnikowo.

Ryc. 2. Rozmieszczenie rodzaju *Euchromia*. Zielony obszar – zasięg rodzaju; beżowy obszar – obszary pustynne; czerwony okrąg – Fidżi, wschodni kres zasięgu *Euchromia*; czarną czcionką podano przybliżoną liczbę gatunków w poszczególnych obszarach.

Fig. 2. Distribution of the genus *Euchromia*. Green area – the genus range; beige area – deserts; red circle – Fiji, the easternmost locality of the *Euchromia* range; the approximate number of species in particular areas is indicated in black font.

Ryc. 3. Endemizm rodzaju *Euchromia* w Azji i Oceanii. Czerwone linie przerywane – linie HUXLEYA, WALLACE’A i LYDEKKERA; fioletowe linie przerywane – granice obszaru Wallacea; czarną czcionką zaznaczono liczbę endemicznych gatunków *Euchromia* w poszczególnych rejonach; gwiazdką oznaczono potencjalnie odrębny gatunek *E. celebensis*, którego występowanie na Filipinach wymaga potwierdzenia.

Fig. 3. Endemism of the genus *Euchromia* in Asia and Oceania. Red dashed lines – HUXLEY, WALLACE and LYDEKKER lines; purple dashed lines – boundaries of Wallacea; the number of endemic *Euchromia* species in particular regions is indicated in black font; the asterisk marks a potentially separate species, *E. celebensis*, whose occurrence in the Philippines requires confirmation.

Centrum różnorodności *Euchromia* jest Nowa Gwinea, z 12 stwierdzonymi gatunkami, w tym aż ośmioma endemitami (*E. auranticincta* HAMPSON, 1898, *E. creusa superposita* ROTHSCHILD, 1916, *E. cyanitis* MEYRICK, 1889, *E. plagosa* SWINHOE, 1905, *E. pratti* BETHUNE-BAKER, 1908, *E. wahnesei* ROTHSCHILD, 1911, *E. epa* BETHUNE-BAKER, 1908, *E. xanthozona* RÖBER, 1919), których status taksonomiczny wciąż wymaga jednak ostatecznego potwierdzenia. Kolejnym obszarem o wysokiej różnorodności rodzaju są Wyspy Salomona, z siedmioma stwierdzonymi gatunkami, w tym pięcioma endemicznymi (*E. collaris* SWINHOE, 1905, *E. gemmata* SWINHOE, 1905, *E. mathewi* BUTLER, 1888, *E. neglecta neglecta* ROTHSCHILD, 1911, *E. n. occidentalis* ROTHSCHILD, 1911, *E. oenone* BUTLER, 1876). Pojedyncze endemiczne gatunki, których status taksonomiczny nie podlega wątpliwości, występują ponadto w Indiach (*E. magna* (SWINHOE, 1891)), na Nowej Kaledonii (*E. cincta* (MONTROUZIER, 1864)) oraz na Fidżi (*E. vitiensis* HAMPSON, 1903).

Do gatunków o najszerszym zasięgu należy z kolei *E. creusa*, występująca od Sulawesii (Celebes) po Fidżi, w tym w północnej Australii. Kolejnym przykładem szerokiego zasięgu jest wschodnioazjatycki kompleks taksonów *E. polymena*, *E. elegantissima* WALLENGREN, 1861, *E. celebensis* BUTLER, 1876 oraz *E. siamensis* BUTLER,

1876 (Ryc. 4). Różnią się one przede wszystkim liczbą czerwonych prążków na odwłoku i trzy ostatnie taksony obecnie uważane są za synonimy gatunku *E. polymena*, który cieszył się bodajże największym zainteresowaniem taksonomów i w obecnym układzie posiada siedem synonimów oraz kolejnych dziewięć opisanych wariacji i aberracji. Jednak wstępne wyniki prowadzonych badań dostarczają morfologicznych i zoogeograficznych przesłanek, że przynajmniej część synonimów *E. polymena* stanowi w rzeczywistości odrębne gatunki. Szczególnie interesujący pod tym względem jest *E. celebensis*, gdyż zarówno badania terenowe (Filipiny), jak i analizy materiałów muzealnych wskazują, że ten potencjalnie odrębny gatunek może mieć dysjunktywny zasięg, obejmujący nie tylko Celebes, ale także centralne Filipiny oraz wyspy Tawi-Tawi, położone w południowo-zachodnich Filipinach, tuż przy Borneo (Ryc. 4). W tym kontekście weryfikacji wymagają także dane HOLLOWAYA (1988) o występowaniu *E. polymena* na Borneo – tym bardziej, że żaden z przeanalizowanych w tamtej pracy okazów w rzeczywistości nie był zebrany na tej wyspie.

Ryc. 4. Rozmieszczenie wybranych gatunków *Euchromia* w południowowschodniej Azji i Oceanii. Linie ciągłe – zasięgi poszczególnych gatunków, ich kolor odpowiada obramowaniu miniatur ilustrujących przedstawicieli poszczególnych taksonów; czerwone linie przerywane – linie HUXLEYA, WALLACE’A i LYDEKKERA; fioletowe linie przerywane – granice obszaru Wallacea. Status taksonomiczny *E. elegantissima* WALLENGREN, 1861, *E. polymena* (LINNAEUS, 1758) oraz *E. celebensis* BUTLER, 1876 omówiony jest w tekście.

Fig. 4. Distribution of selected *Euchromia* species in southeast Asia and Oceania. Solid lines – ranges of the species, their colour corresponds to the frames of the pictures illustrating representatives of the species; red dashed lines – HUXLEY, WALLACE and LYDEKKER lines; purple dashed lines – boundaries of Wallacea. The taxonomic status of *E. elegantissima* WALLENGREN, 1861, *E. polymena* (LINNAEUS, 1758) and *E. celebensis* BUTLER, 1876 is discussed in the text.

Dyskusja

Wysoka różnorodność i endemizm *Euchromia* na wyspach wschodniego Oceanu Indyjskiego i zachodniego Pacyfiku, w połączeniu z szerokim zasięgiem rodzaju, czynią go dogodnym obiektem badań nad rolą dyspersji długodystansowej i wickarianizmu w ewolucji owadów latających, zarówno w globalnej, jak i lokalnej skali geograficznej. Opisywany tu projekt wpisuje się w potrzebę kompleksowych, szerszych badań zoogeograficznych nad tymi zagadnieniami. Obszarem szczególnie słabo zbadanym pod tym względem są właśnie wyspy południowozachodniego Oceanu Spokojnego, co wielokrotnie było sygnalizowane w literaturze (np. COWIE, HOLLAND 2006; GILLESPIE i in. 2012; KERGOAT i in. 2012; MATOS-MARAVÍ i in. 2018).

Jak już wspomniano, przodek rodzaju *Euchromia* miał neotropikalne pochodzenie, jednak kierunek jego dyspersji z Neotropiku pozostaje nieznan. Choć trasa transatlantycka – ze względu na dużo krótszy dystans – wydaje się bardziej prawdopodobna, to jednak wśród odnotowanych w literaturze przypadków dyspersji bezkręgowców z Ameryki Południowej, częstsza jest trasa transpacyficzna i właśnie ta jest zaproponowana jako hipoteza do weryfikacji w niniejszym projekcie. Poza wspomnianymi już mrówkami, ten kierunek został potwierdzony także w przypadku kosarzy (SHARMA, GIRIBET 2012) i termitów (SCHEFFRAHN, POSTLE 2013). Trasa transatlantycka zaś znana jest tylko w jednym przypadku, pojedynczego gatunku pasożytniczej błonkówki z rodzaju *Kapala* CAMERON, 1884 (MURRAY, HERATY 2016).

Warto w tym miejscu dodać, że połączenie lądowe pomiędzy Ameryką Południową, Antarktydą i Australią, mogące teoretycznie być trasą takiej dyspersji, zanikło w środkowym kenozoiku, a więc najpewniej jeszcze zanim pojawiła się linia ewolucyjna, do której należy *Euchromia*. Ponadto, obszar ten charakteryzował się klimatem umiarkowanym (AMORIM i in. 2009), więc w przypadku tropikalnych owadów jest mało prawdopodobną trasą dyspersji.

Wysoka różnorodność i endemizm rodzaju w Australazji mogą być dodatkowym argumentem przemawiającym za transpacyficzną dyspersją przodka *Euchromia*, który dotarłszy w te rejony, napotkał warunki sprzyjające różnicowaniu się gatunków. Stamtąd rodzaj rozprzestrzenił się dalej, docierając aż do Afryki. Jest to zgodne także z wnioskami CLOUSE'GO i in. (2015), że „Nowy Świat” wydaje się być istotnym źródłem bioróżnorodności dla tropikalnych obszarów południowego Pacyfiku, kwestionując jednocześnie „tradycyjne” biogeograficzne przekonanie o fundamentalnie euroazjatyckim pochodzeniu faun Melanezji i Polinezji.

Transpacyficzny kierunek dyspersji przodka *Euchromia* implikuje dalsze rozprzestrzenianie się rodzaju z Australazji na zachód, w kierunku Azji i Afryki. Pojawia się tu jednocześnie kolejne pytanie badawcze, o trasy tej dyspersji. Również w tym przypadku, *Euchromia* mogła być przeniesiona z Australazji do Afryki

przez wiatry wiejące nad Oceanem Indyjskim. Znane są liczne przypadki takiej dyspersji (której nie należy mylić z okresowymi migracjami), w różnych grupach owadów, a nawet wśród nietoperzy (patrz: DIJKSTRA 2007). Z drugiej strony, rodzaj *Euchromia* mógł dostać się z Azji do Afryki także drogą lądową. Połączenie między tymi kontynentami – znane jako *Gomphotherium* land bridge – zamknęło się we wczesnym miocenie, co zbiega się w czasie z ewolucją południowoamerykańskich niedźwiedziówek (WAHLBERG i in. 2013), więc mogło już istnieć, gdy *Euchromia* rozszerzała swój zasięg. Co więcej, znana jest rola tego połączenia w wymianie i kształtowaniu się fauny Lepidoptera Azji i Afryki (TOUSSAINT i in. 2019). W świetle wstępnych rezultatów filogenetycznych, potwierdzających monofiletyczność afrykańskich gatunków, należy wykluczyć wielokrotną kolonizację Afryki. Dokładna trasa kolonizacji tego kontynentu wymaga jednak dalszych badań, z uwzględnieniem większej liczby najbliższej spokrewnionych azjatyckich i afrykańskich gatunków.

Biorąc pod uwagę niezwykle złożoną historię geologiczną i młody wiek wielu wysp południowozachodniego Pacyfiku (TOUSSAINT i in. 2014), można przypuszczać, że wpływ na kształtowanie się bioróżnorodności tego obszaru, w tym różnicowanie się *Euchromia*, miały zarówno epizody dyspersji jak i wikarianizmu. W szczególności Nowa Gwinea jest znana jako źródło bioróżnorodności, nawet dla odległych obszarów, czego przykładem są wywodzące się z tej wyspy palearktyczne chrząszcze z rodzaju *Rhantus* (TOUSSAINT i in. 2014). Nowa Gwinea sąsiaduje jednak z obszarem Wallacea, wyznaczonym przez linie HUXLEYA i LYDEKKERA, lub – wykluczając Filipiny – przez linie WALLACE’A i LYDEKKERA (ALI, HEANEY 2021) (Ryc. 3 i 4). Stanowi on strefą przejściową między wyraźnie odrębnymi krainami biogeograficznymi: orientálną i australijską, a jego wysoka i unikatowa bioróżnorodność sprawiły, że bywa określany jako „naturalne laboratorium” ewolucji, jednak stopień jego zbadania jest wciąż bardzo słaby. Jednocześnie, obszar ten stanowi barierę biogeograficzną między dwoma szelfami: Sunda (do którego należą Półwysep Indochiński i Malajski oraz Jawa, Sumatra i Borneo) i Sahul (obejmujący Australię i Nową Gwineę). Nawet podczas największych obniżen poziomu morza w plejstocenie, gdy te dwa szelfy były w całości odśloniętymi lądami, przedzielał je morski obszar zamknięty pomiędzy liniami LYDEKKERA i HUXLEYA (Ryc. 3), utrudniający wymianę fauny (SPRATT, LISIECKI 2016).

W kontekście badań nad rodzajem *Euchromia*, szczególnie interesujące jest więc znaczenie Wallacea jako potencjalnej bariery w dyspersji neotropikalnej grupy owadów, kolonizującej tropiki „Starego Świata” z potencjalnego obszaru różnicowania się w rejonie Nowej Gwinei. Prowadzony projekt łączy więc rozwijające się badania nad znaczeniem Nowej Gwinei jako „generatora” bioróżnorodności

i wpływu sąsiedniej Wallacea jako bariery w jej rozprzestrzenianiu, a zjawiska te wydają się mieć bardzo duże znaczenie w przypadku *Euchromia*. Potwierdza to fakt, na Nowa Gwinea wyróżnia się wspomnianą już wysoką różnorodnością tego rodzaju, z licznymi endemitami, podczas gdy na Borneo, wyspie o porównywalnej wielkości, ale położonej po drugiej stronie Wallacea, występują tylko dwa, szerzej rozprzestrzenione azjatyckie gatunki: *E. horsfieldi* (MOORE, 1859) i wspomniana już, wymagająca dokładniejszych badań *E. polymena* (Ryc. 1 i 4). Takie rozmieszczenie *Euchromia* rodzi więc także jeszcze jedno, intrygujące pytanie: ile razy w historii swojej dyspersji rodzaj ten przekroczył barierę Wallacea i w jakich kierunkach?

Podsumowanie

Omówione badania nad rodzajem *Euchromia*, oparte o analizy filogenetyczne, mają na celu przynieść odpowiedź na szereg pytań. Nie dotyczą one jednak wyłącznie badanego rodzaju, ale wpisują się w badania nad szerszymi zagadnieniami biogeograficznymi, takimi jak rola dyspersji długodystansowej i wikarianizmu, i mogą pozwolić na lepsze zrozumienie ogólnych mechanizmów kształtujących rozmieszczenie owadów w obszarach tropikalnych.

Więcej o rodzaju *Euchromia*, a zwłaszcza o nieporuszonych tu aspektach jego biologii, można przeczytać w popularnonaukowej pracy WIORKA (2023).

Podziękowania

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach grantu PRELUDIUM 20 pt. „Podróż pomiędzy światami – kierunki dyspersji i kolonizacji Starego Świata przez faunę neotropikalną, na przykładzie rodzaju *Euchromia* (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae)”, UMO-2021/41/N/NZ8/03334.

Dziękuję Łukaszowi PRZYBYŁOWICZOWI, Robowi DE VOS, Niklasowi WAHLBERGOWI oraz Alberto ZILLI za wszystkie sugestie i uwagi, zarówno na etapie przygotowywania projektu, jak i jego realizacji.

PIŚMIENNICTWO

- ALI J.R., HEANEY L.R. 2021. WALLACE'S line, Wallacea, and associated divides and areas: history of a tortuous tangle of ideas and labels. *Biological Reviews*, **96** (3): 922-942.
- ALVES R.J.V., COSTA L.A.A., SOARES A., SILVA N.G., PINTO Â.P. 2019. Open ocean nocturnal insect migration in the Brazilian South Atlantic with comments on flight endurance. *PeerJ*, **7**: e7583.

- AMORIM D.S., SANTOS C.M.D., OLIVEIRA S.S.D. 2009. Allochronic taxa as an alternative model to explain circumantarctic disjunctions. *Systematic Entomology*, **34** (1): 2-9.
- BETHUNE-BAKER G.T. 1908. New Heterocera from British New Guinea. *Novitates Zoologicae*, **15**: 175-243.
- BOUDINOT B.E., PROBST R.S., BRANDÃO C.R.F., FEITOSA R.M., WARD P.S. 2016. Out of the Neotropics: newly discovered relictual species sheds light on the biogeographical history of spider ants (*Leptomymex*, Dolichoderinae, Formicidae). *Systematic Entomology*, **41** (3): 658-671.
- BUTLER A.G. 1876. Notes on the Lepidoptera of the family Zygaenidae, with descriptions of new genera and species. *Journal of the Linnean Society of London, Zoology*, **12** (60-62): 342-407, pl. 27-28.
- BUTLER A.G. 1888. Notes on the species of the lepidopterous genus *Euchromia*, with descriptions of new species in the collection of the British Museum. *Transactions of the Entomological Society of London*, **36**: 109-115, pl. 4.
- CLOUSE R.M., JANDA M., BLANCHARD B., SHARMA P., HOFFMANN B.D., ANDERSEN A.N., CZEKANSKI-MOIR J.E., KRUSHELNYCKY P., RABELING C., WILSON E.O., ECONOMO E. P., SARNAT E.M., GENERAL D.M., ALPERT G.D., WHEELER W.C. 2015. Molecular phylogeny of Indo-Pacific carpenter ants (Hymenoptera: Formicidae, *Camponotus*) reveals waves of dispersal and colonization from diverse source areas. *Cladistics*, **31** (4): 424-437.
- COWIE R.H., HOLLAND B.S. 2006. Dispersal is fundamental to biogeography and the evolution of biodiversity on oceanic islands. *Journal of Biogeography*, **33** (2): 193-198.
- DE QUEIROZ A. 2005. The resurrection of oceanic dispersal in historical biogeography. *Trends in Ecology and Evolution*, **20** (2): 68-73.
- DEBAUCHE H. 1936. Révision des espèces éthiopiennes du genre *Euchromia* Hübner (Lep. Het. Amatidae). *Bulletin du Musée royal d'Historie naturelle de Belgique*, **12** (25): 1-21.
- DIJKSTRA K.-D.B. 2007. Gone with the wind: westward dispersal across the Indian Ocean and island speciation in *Hemicordulia* dragonflies (Odonata: Corduliidae). *Zootaxa*, **1438** (1): 27-48.
- FABRICIUS J.C. 1775. *Systema Entomologiae, sistens Insectorum Classes, Ordines, Genera, Species, Adiectis Synonymis, Locis, Descriptionibus, Observationibus*. 832 ss.
- FIEBIG R., OCHSE M., STADIE D. 2018. Beschreibung zwei neuer Arten der Gattung *Euchromia* HÜBNER, 1819 – *Euchromia manfredi* nov.sp. von Uganda und *Euchromia deprinsi* nov.sp. von Tansania (Lepidoptera, Erebidae: Arctiinae). *Entomofauna*, **18**: 837-847.
- GILLESPIE R.G., BALDWIN B.G., WATERS J.M., FRASER C.I., NIKULA R., RODERICK G.K. 2012. Long-distance dispersal: a framework for hypothesis testing. *Trends in Ecology and Evolution*, **27** (1): 47-56.
- GOLONKA J. 2000. Cambrian-Neogene plate tectonic maps. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 125 ss + 38 ryc.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE F.É. [1832]. *Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier. Insectes*. pl. 84bis, f. 10.

- HAMPSON G.F. 1898. Catalogue of the Lepidoptera Phalaenae in the British Museum. 1. Taylor & Francis, Londyn. XXII + 559 ss.
- HAMPSON G.F. 1903. Descriptions of new Syntomidae and Arctiidae. The Annals and Magazine of Natural History, **11** (64): 337-351.
- HAMPSON G.F. 1914. Catalogue of the Lepidoptera Phalaenae in the British Museum. Supplement 1. Taylor & Francis, Londyn. XXVIII + 858 ss.
- HARRIS T.W. 1839. Descriptive catalogue of the North American insects belonging to the Linnean genus *Sphinx* in the cabinet of Thaddeus William Harris. The American Journal of Science and Arts, **36** (2): 282-320.
- HOLLOWAY J.D. 1988. The Moths of Borneo: Family Arctiidae, Subfamilies Syntomiinae, Euchromiinae, Arctiinae; Noctuidae Misplaced in Arctiidae (Camptoloma, Aganainae). Malayan Nature Society, Kuala Lumpur. 101 ss.
- HOLLOWAY J.D. 1979. A survey of the Lepidoptera, biogeography and ecology of New Caledonia. Series Entomologica, 15. Junk, Haga. 588 ss.
- HÜBNER J. [1819]. Verzeichniss bekannter Schmettlinge, **8**: 113-128.
- KERGOAT G.J., PROWELL D.P., LE RU B.P., MITCHELL A., DUMAS P., CLAMENS A-L., CONDAIME F.L., SILVAIN J-F. 2012. Disentangling dispersal, vicariance and adaptive radiation patterns: A case study using armyworms in the pest genus *Spodoptera* (Lepidoptera: Noctuidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, **65** (3): 855-870.
- LINNAEUS C. 1758. Systema Naturae [...], 10 wydanie, 1. 824 ss.
- MATOS-MARAVÍ P., CLOUSE R.M., SARNAT E.M., ECONOMO E.P., LAPOLLA J.S., BOROVANSKA M., RABELING C., CZEKANSKI-MOIR J., LATUMAHINA F., WILSON E.O., JANDA M. 2018. An ant genus-group (*Prenolepis*) illuminates the biogeography and drivers of insect diversification in the Indo-Pacific. Molecular Phylogenetics and Evolution, **123**: 16-25.
- MEYRICK E. 1889. On some Lepidoptera from New Guinea. Transactions of the Royal Entomological Society of London, **37**: 455-522.
- MONTROUZIER J.X.H. 1864. Essai sur la Faune Entomologique de Kanala (Nouvelle-Calédonie) et description de quelque espèces nouvelles ou peu connues. Annales de la Société Linnéenne de Lyon, **11**: 47-256.
- MOORE F. 1859. Descriptions of some Asiatic Lepidopterous Insects belonging to the Tribe Bombyces. Proceedings of the Zoological Society of London, **27**: 197-201, pl. 60.
- MÖSCHLER H.B. 1872. Neue exotische Schmetterlinge. Stettiner Entomologische Zeitung, **33** (7-9): 336-362.
- MURRAY E.A., HERATY J.M. 2016. Invading Africa: a novel transoceanic dispersal by a New World ant parasitoid. Journal of Biogeography, **43** (9): 1750-1761.
- ROBINSON G.S. 1975. Marcolepidoptera of Fiji and Rotuma. A taxonomic & geographic study. E.W. Classey, Faringdon. VII + 362 ss.
- RÖBER J. 1887. Neue Schmetterlinge aus Indien Correspondenz-Blatt des Entomologischen vereins Iris, **1** (4) : 185-202, pl. 7-9.
- RÖBER J. 1919. Ueber neue Indo-austral. Syntomiiden. Entomologische Rundschau, **36** (10): 45.

- ROTHSCHILD L.W. 1911. New Syntomidae in the Tring Museum Novitates Zoologicae, **18** (1): 24-45.
- ROTHSCHILD L.W. 1916. On the Lepidoptera in the Tring Museum sent by Mr. A. S. Meek from the Admiralty Islands, Dampier and Vulcan Islands. Novitates Zoologicae, **23** (3): 319-334.
- SHARMA P.P., GIRIBET G. 2012. Out of the Neotropics: Late Cretaceous colonization of Australasia by American arthropods. Proceedings of the Royal Society B, **279** (1742): 3501-3509.
- SCHEFFRAHN R.H., POSTLE A. 2013. New termite species and newly recorded genus for Australia: *Marginitermes absitus* (Isoptera: Kalotermitidae). Australian Journal of Entomology, **52** (3): 199-205.
- SEITZ A. 1933. The Macrolepidoptera of the world: a systematic account of all the known Macrolepidoptera. Vol. 10. The Indo-Australian Bombyces and Sphinges. Alfred Kernen, Stuttgart. XII + IV + 917 ss.
- SPRATT R.M., LISIECKI L.E. 2016. A Late Pleistocene sea level stack. Climate of the Past, **12** (4): 1079-1092.
- SWINHOE C. 1891. New species of moths from southern India Transactions of the Entomological Society of London, **39**: 133-154, pl. 8.
- SWINHOE C. 1905. Notes on Eastern Heterocera, with Descriptions of new Genera and Species. The Annals and Magazine of Natural History, **15** (89): 495-505.
- TOUSSAINT E.F., HALL R., MONAGHAN M., SAGATA K., IBALIM S., SHAVERDO H.V., VOGLER A.P., PONS J., BALKE M. 2014. The towering orogeny of New Guinea as a trigger for arthropod megadiversity. Nature Communications, **5**: 4001.
- TOUSSAINT E.F., VILA R., YAGO M., CHIBA H., WARREN A.D., ADUSE-POKU K., STORER C., DEXTER K.M., MARUYAMA K., LOHMAN D.J., KAWAHARA A.Y. 2019. Out of the Orient: Post-Tethyan transoceanic and trans-Arabian routes fostered the spread of Baorini skippers in the Afrotropics. Systematic Entomology, **44** (4): 926-938.
- TWORT V.G., MINET J., WHEAT C.W., WAHLBERG N. 2021. Museomics of a rare taxon: placing Whalleyanidae in the Lepidoptera Tree of Life. Systematic Entomology, **46**: 926-937.
- WAHLBERG N., WHEAT C.W. 2008. Genomic outposts serve the phylogenomic pioneers: designing novel nuclear markers for genomic DNA extractions of Lepidoptera. Systematic Biology, 2008 **57** (2): 231-242.
- WAHLBERG N., WHEAT C.W., PEÑA C. 2013. Timing and Patterns in the Taxonomic Diversification of Lepidoptera (Butterflies and Moths). PLOS ONE, **8** (11): e80875.
- WALKER F. [1865]. List of the Specimens of Lepidopterous Insects in the Collection of the British Museum, **31**: 1-322.
- WALLENGREN H.D.J. 1861. Lepidoptera i Svenska fregatten Eugenie resa omkring jorden. Zoologi. Svenska fregatten Eugenie Resa: 351-390, pl. 6-7.
- WIOREK M. 2023. Genus *Euchromia* HÜBNER, [1819] – tiger moths from the other World (Erebidae: Arctiinae). The Moths and Butterflies Australasia (MABA) Newsletter, **3**: 19-25. On-line: <https://drive.google.com/file/d/1wggcYt2xGsF1yAGbq3fYBRQ5tVka1zNR/view>, ostatni dostep: 11.10.2024.

- ZASPEL J.M., WELLER S.J., WARDWELL C.T., ZAHIRI R., WAHLBERG N. 2014. Phylogeny and Evolution of Pharmacophagy in Tiger Moths (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae). PLoS ONE, **9** (7): e101975.
- ZENKER M.M., WAHLBERG N., BREHM G., TESTON J.A, PRZYBYŁOWICZ Ł., PIE M.R., FREITAS A.V.L. 2017. Systematics and origin of moths in the subfamily Arctiinae (Lepidoptera, Erebidae) in the Neotropical region. Zoologica Scripta, **46** (3): 348-362.